

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLLARDA PEDAGOGIK
RIVOJLANISHNI ASSOTSIATIV KUZATILISHI**

Raxmonov Azamat Ruzvonovich

CHDPU “Umumiy pedagogika”

kafedra pedagogika fanlari

bo'yicha (PhD) falsafa doktori

Тел: +998(94)5145579,

a.raxmonov@cspi.uz

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim yoshdagi bollarni yosh hususiyatlari va rivojlanishi pedagogik muammoli masalalardan biri sifatida qarab kelinmoqda. Shu jixtdan bollarda moslashish, mustaqil va o'quv faoliyatiga nisbatan faollikni oshirishga assotsiativ kuzatishlar asosida ilmiy fikr bildirildi.

Tayanch iboralar: ta'lim-tarbiyaning mazmuni, bolada miya qobig'ining funksional faolligi, Indikator, komponent, assotsiativ, bolada fe'l-atvorning irodaviy sifatlari.

O'zbekistonda ta'lim-tarbiyaning mazmuni, vositalari, metodlari bolalarning rivojlanish jarayoni, ularning yoshi bilan izohlanadi. Jumladan, kichik yoshdagi bolalar bilan ishlash ularning mustaqil hayotga butunlay moslashmaganligi hisobga olinadi. Keyingi yosh guruhlarida maktabgacha yoshdagi bolaning mustaqilligi va o'quv faoliyatiga moslashishi ancha oshib boradi, shunga muvofiq tarzda ta'lim-tarbiyaviy ishlarning vazifalari, mazmuni, vositalari va metodlari o'zgaradi. Bolaning maktabgacha yoshning oxiriga borib erishgan rivojlanish darajasi ular bilan olib boriladigan ta'lim - tarbiya ishini murakkablashtirish imkonini beradi. Tarbiya vazifalari, mazmuni, metodlarini yoshga qarab tabaqalashtirish fanda qabul qilingan odam hayotini davrlarga bo'lishga tayanadi. Bir tomondan, vaqtni orqaga qaytarib bo'lmasligi, odam umrining qancha davom etishi va ikkinchi tomondan, tarbiya va ta'lim sistemasi bilan izohlanadigan ruhiy rivojlanishning olg'a harakat qilishi yoshga

qarab tabaqalashtirishning asosi hisoblanadi. Yosh davrlari - odam rivojlanishining majburiy bosqichlari sifatida qaraladi va bollardagi assotsiativ o'zgarishlar kuzatiladi. Har bir yosh davri yashalgan yoshda, organizm biologik sistemalarining yetilish darajasi, ularning vazifalari, shu bilan birga odamning hayotiy tajribasi izohlanadi. O'rganilgan bilimlarining hajmi, faoliyat turlari va mazmuni bilan belgilanadi. Yoshning kattalashgani sari ruhiy faoliyat ham boyib boraveradi, shu bilan birga tasavvurning oshishi, aqliy o'zgarish ro'y beradi. Har bir yosh uchun shaxsning psixologik sensor, aqliy, hissiy, irodaviy, assotsiativ rivojlanishning sababiy tomonlari kabi xususiyatlar xosdir. Shaxsning o'zaro aloqasi o'zgaradi, bu esa rivojlanishning umumiy darajasiga, xulq-atvorni tartibga solishga ta'sir ko'rsatadi. Yana shuni qayd etish lozim, yosh bilan birga faoliyatning yetakchi turi ham o'zgaradi. Biroq shaxsning ruhiy rivojlanish darajasi faqat yashalgan yillar natijasi emas: har qanday yoshda, ayniqsa, bolalikda tarbiya va ta'lim sistemasi, shaxsning faoliyati va faolligi hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Yosh bilan bog'liq rivojlanish muddatlarida o'ziga xos siljishlar ham bo'lishi mumkin. Ilk yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlari va ularni tarbiyalash o'ziga hos muammolarga ega. Bu esa birinchidan ilk yoshdagi bolalar yordamga muhtojligini, ko'ngli nozik bo'lishini bildiradi. Ikkinchidan o'sish va rivojlanish sur'atlari juda yuqori bo'lgan yosh davridir. Shu sababli to'laqonli rivojlanishni ta'minlash uchun bolalarning sog'lig'ini muhofaza qilish va mustahkamlash, ularning hayotini to'g'ri tashkil etish uchun har bir bolaning hissiy ijobiy holatiga ko'maklashuvchi shart-sharoitlarni yaratish to'g'risida g'amxo'rlik qilish zarur. Ilk yoshda bolalar emaklash, tirmashish, biror narsaga osilib o'zini ko'tarish, yurish kabi xilma-xil harakatlarni egallaydilar. Harakat ayrim turlarining o'z vaqtida paydo bo'lishi va ketma-ketligi bolalarning o'ziga xos xususiyatlariga va tarbiya sistemasiga bog'liq bo'ladi. Zotan, bolalarni yaxshi ovqatlantirish, parvarish qilish, ular bilan tez-tez muloqotda bo'lib turish tufayli ular bu sharoitlar yo'q bo'lgan paytdagidan ancha erta mustaqil anglay boshlaydilar. Ilk yoshda sensor rivojlanish aqliy rivojlanish asoslari hisoblanib, his-tuyg'ularni, idrok etish va assotsiativ kuzatuv jarayonini takomillashtirishda katta ahamiyatga ega. Nutqning shakllanishi uch

yoshgacha bo'lgan bolalarning muhim yosh xususiyati hisoblanadi. Uch yoshga o'tganda bolalar ona tilining deyarli barcha jihatlarini egallagan bo'ladilar va kattalar hamda tengdoshlari bilan nutqdan muomala vositasi sifatida foydalanadilar. Ilk yoshda faoliyat yuritishning asosiy yo'nalishlari, o'yin faoliyati, tasviriy, konstruktorlik faoliyatining eng oddiy shakllari tarkib topadi. Bolalar o'ziga-o'zi xizmat ko'rsatishning eng sodda ko'nikmalarini egallaydilar, bu bolaning o'ziga xos mustaqilligini belgilab beradi. Kichkintoylarda dastlabki uch yoshda tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlar rivojlanadi, ular birgalikdagi o'yinlarda bir-birlari bilan muomalada bo'lishni va o'zlarini o'yin qoidalariga muvofiq tutishni o'rganadilar. Yosh xususiyatlari faqat aqlgagina emas, shu bilan birga his, iroda, sababga ham taalluqli bo'ladi. Hayotning dastlabki yillarida bolalarning xulq-atvori asosan bevosita his-tuyg'ular bilan tartibga solinadi, lekin shu yoshdayoq irodani tarbiyalashni boshlashi, ularga umumiy qabul qilingan normalar va qoidalarni tushunishni o'rgatib borish kerak. Bolalarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalash uchun ularning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini bilish, bu ishni ilk yoshdan boshlab amalga oshirish zarur. Ilk yoshdagi bolalarni tarbiyalash yosh avlod umumiy ta'lim-tarbiya tayyorgarligining tarkibiy qismi hisoblanadi. Maktabgacha o'rta yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlari va ularni tarbiyalash. Maktabgacha o'rta yoshda bola organizmining takomillashishi davom etadi: 3 yoshdan 5 yoshgacha bolaning o'sish sur'ati avvalgi yosh davriga nisbatan birmuncha susayadi, lekin 5 yoshdan 8 yoshgacha yana kuchayadi. Umumiy o'sish va tana og'irligining oshishi bilan bir vaqtda bolaning barcha asosiy to'qimalari va organlari anatomik o'zgarishlari va funksional rivojlanishi ro'y beradi. Asta-sekin suyaklar qotib boradi, muskullar hajmi oshadi, bola organizmining ishlash qobiliyati kuchayadi. Shu bilan birga asab hujayralari tez charchaydi va madori quriydi. 6 - 7 yoshga kelib bola yurish, yugurish, sakrash, arqonga osilib chiqish, uloqtirish va hatto chang'ida yurish, konkida uchishdek murakkab harakat turlarini muvaffaqiyatli egallaydi. Jismoniy tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ish olib borishda markaziy o'rinni egallaydi. Bolaning imkoniyatlariga muvofiq oilada va bolalar bog'chasida ta'sir ko'rsatishning aniq

vositalari va metodlarini qo'llash sistemasi: hayot, ovqatlanish tartibi, gimnastika mashqlari va harakatli o'yinlar, chiniqish usullari belgilanadi. Maktabgacha o'rta yoshdagi bolada miya qobig'ining funksional faolligi takomillashib boradi. Asab sistemasining yuksak darajada ta'sirchanligi idrok etishning yorqinligi, o'tkirligini, bolalar ta'sirlanuvchanligini shart qilib qo'yadi, shuning uchun maktabgacha o'rta yoshdagi bolani tarbiyalash va unga ta'lim berishda taassurotlar va bilimlarni (bu asosan atrofdagi hayot haqidagi eng oddiy bilimlar bo'ladi) tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. 21 Maktabgacha o'rta yoshda tarbiya maqsadga muvofiq tarzda olib borilganda ko'rish, eshitish, hid bilish kabi idrok etish usullari, ko'rgazmali-ta'sirchan va obrazli fikrlash, irodaviy, hissiy va sabab jarayonlari rivojlanadi. Bolalar bilish jarayonini egallab borar ekanlar, eng oddiy tahlil etish va umumlashtirish, tasniflashga qodir bo'lib boradilar. Eng asosiysi o'zlarini o'rab turgan buyumlar va hodisalar to'g'risida mulohaza bildira boshlaydilar. Umuman maktabgacha yoshda sinchkovlik, qiziquvchanlik bilan ajralib turadi. Biroq bolaning tabiiy qiziquvchanligi qondirilmasa, u passiv bo'lib qoladi. Maktabgacha o'rta yoshdagi bolalar uchun faoliyatning xilmaxil turlarida namoyon bo'ladigan taassurot yangiligi va o'tkirligi xosdir. Maktabgacha o'rta yoshdagi bola shaxsiy xulq-atvor sabablarini ijtimoiy xulq-atvor sabablariga bo'ysundirib, tarbiyachilar, ota - onalarning talablariga asoslangan holda o'z xulq-atvorini va boshqa bolalar xulq-atvorini baholay oladi. Bola o'z oldiga qo'yilayotgan talablarning ahamiyatini tushuna boshlaydi. Yaxshi va yomon xatti-harakat qilgandagi kechinmalar endilikda katta odamning munosabati bilangina emas, shu bilan birga o'z mulohazasi, ularga o'zining axloqiy munosabati bilan paydo bo'ladi. Bolalarda xijolat bo'lish, uyalish his – tuyg'ulari va aksincha, ijtimoiy talablarni bajarganligini anglab yetishdan quvonish va qoniqish hosil qilish tuyg'ulari chuqurroq namoyon bo'ladi. Maktabgacha o'rta yoshdagi bolada qobiliyatlarni rivojlantirish uchun yosh bilan bog'liq zamin mavjud. Bu bolani har tomonlama rivojlantirish uchun ta'lim mazmunini o'zgartirish va murakkablashtirishga, ta'lim va tarbiyaning o'yin, so'z, ko'rgazmali va amaliy usullari nisbatini o'zgartirishga, maktabgacha yoshdagi bolalikda mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan foydalanishga asos bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi

bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va maktabgacha ta'limni rivojlantirishga oid dasturga muvofiq ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi hududida, mulk shaklidan va qaysi tashkilot tasarrufida ekanligidan qat'i nazar, quyidagi ta'lim muassasalarida qo'llanilishi majburiy hisoblangan:

- umumiy turdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida;
- maktabgacha yoshdagi guruhlar mavjud bo'lgan "Oilaviy mehribonlik" uylarida, kichkintoylar uylarida;
- maktabgacha va boshlang'ich ta'limni nazorat qiluvchi boshqaruv organlarida;
- maktabgacha va boshlang'ich ta'lim turlari uchun mutahassis tayyorlovchi texnikum va oliy ta'lim muassasalarida;
- maktabgacha va boshlang'ich ta'lim turlari bo'yicha pedagog mutaxassislar malakasini oshirish va qayta tayyorlashni tadbiiq etuvchi muassasalarda.

Davlat talablarini ishlab chiqish asosida bola shaxsi rivojlanishining to'rt yo'nalishi olingan (jismoniy rivojlanish, o'z-o'ziga xizmat va gigiyena; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, o'qish va savodga tayyorgarlik; bilish jarayoni, atrof olam to'g'risidagi bilimga ega bo'lish va uni anglash). Bu to'rt yo'nalish bo'limlarga bo'linib, birgalikda bola rivojlanishining yaxlitligini tashkil etadi. "Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari"ning vazifalari:

- kichik yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishga har tomonlama yondashuvni ta'minlash;
- maktabgacha ta'lim metodikasini yaxshilash;
- kichik yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish o'quv dasturlarini yaratish;
- maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari malakasini oshirish (pedagog kadrlarni o'qitish o'quv rejalari);
- maktabgacha ta'lim monitoringi va tahlilini olib borish;
- turli ko'rinishdagi talablar (dasturlar uchun talablar, maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlarni sertifikatlashga oid standartlar, ota-onalar uchun standartlar)ning yaratilishiga zamin yaratish;

- ota-onalarga bolalarning talab darajasiga erishishlarida yordam ko'rsatishga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirish;

- jamiyatda bolalar rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlarni boyitish. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan Davlat talablarida maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari yosh guruhlar bo'yicha ko'rsatkichlar asosida berilgan: tafakkur, nutq, ixtiyoriy bilish jarayoni, jismoniy his etish, bilish obyekti, bilish usuli, muvaffaqiyatli o'zlashtirish shartlari, muloqot shakllari, assotsiativ ko'rsatkichlari orqali berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan Davlat talablari quyidagi atamalar asosida berilgan: talab, indikator, ta'limga yondashuv va hayot xavfsizligi bo'limlaridan iborat. Bular: talabni - aniq yosh davrida bolalarni bilishi va amalda bajara olishi shart bo'lgan talablar majmuyi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda — Konsepsiya)" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-sonli qarori.

2. Sh.M. Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" Toshkent-2021. y 128b

3. A.R. Raxmonov "Ta'limda innovatsiyalarni qo'llash va unga zamonaviy yondashuv." Buxoro viloyati XTXQTMO hududiy markazi Ta'limda innovativ-kreativ texnologiyalarning qo'llanishi, neyrolingivistik dasturlashning amaliy asoslari" mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami 2021 yil.

4. A.R. Raxmonov Pedagogik ta'limning innovatsiyon klasteri ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlik vositasi sifatida. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya 2021-yil 25-26 iyun.